

ВЗАИМОСВЯЗАННОСТЬ ВИЛОЧКОВОЙ ЖЕЛЕЗЫ И ПРОЦЕССОВ СТАРЕНИЯ

Абдулазизова Шахзода Акрам қизи

Ассистент кафедры «Гистологии и биологии»

Юлдашева Мохигул Турдалиевна

Ph.D. заведующая кафедры «Гистологии и биологии»

Мамасаидов Жамолиддин Тургунбаевич

D.Sc. заведующий кафедры «Народной медицины и фармакологии»

ФЕРГАНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8405804>

Ключевые слова: вилочковая железа, иммунная система, инволюция тимуса, долгая продолжительность жизни, общее здоровье человека, биология старения.

Вилочковая железа играет важную роль в биологии старения. Он является одним из органов, подверженных выраженным возрастным изменениям, и его функциональное ухудшение с возрастом может оказывать существенное воздействие на иммунную систему и общее здоровье человека. Вот как вилочковая железа связан с факторами старения:

Уменьшение размеров и активности: С возрастом вилочковая железа подвергается атрофии, что приводит к снижению его размеров и активности. Этот процесс называется "инволюцией вилочковая железы". Взрослый организм начинает терять более активные зоны железы, и вместо них появляется жировая ткань. Это сокращает способность тимуса к формированию новых Т-лимфоцитов, что может ослабить иммунную систему. К примеру, влияние гормонов на инволюцию тимуса: лечение тестостероном, эстрогеном и гидрокортизоном приводит к заметной инволюции, в то время как введение кортизона и прогестерона вызывает от легкой до умеренной степени инволюции, тогда как использование дезоксикортикостерона не дает эффекта.

Воспалительные процессы: Ухудшение функции Вилочковая железаа может способствовать воспалительным процессам в организме, которые считаются одним из основных механизмов старения. Нарушения в иммунной регуляции, вызванные снижением активности Вилочковая железаа, могут способствовать воспалительным заболеваниям и хроническим состояниям.

Тимическая инволюция и долголетие: Некоторые исследования показывают, что более здоровое и активное состояние вилочковая железы связано с более долгой продолжительностью жизни. Это подчеркивает важность вилочковая железа как фактора в процессе старения. В свою очередь следует отметить, что эксперименты по трансплантации тимуса показывают возрастная физиологическая инволюция тимуса генетически запрограммирована. Пересадка тимуса мышей лейкозной линии СЗН недельного возраста шестимесячным хозяевам приводила к изменениям веса тимуса и характеру инволюции, который был синхронным у всех реципиентов, в прямой корреляции с железами донора, но не хозяина. Инволюция тимуса и снижение пролиферации Т-лимфоцитов могут быть частично восстановлены трансплантацией ткани тимуса или применением гормонов тимуса.

Понимание роли Вилочковая железа в старении имеет важное значение для разработки стратегий улучшения долголетия и сохранения здоровья в пожилом возрасте. Исследования в этой области могут способствовать разработке новых методов лечения и профилактики связанных с возрастом заболеваний и состояний.

Заключение. Вилочковая железа, или тимус, играет значительную роль в биологии старения и имеет важное влияние на иммунную систему и общее здоровье человека. Следует отметить следующие ключевые выводы:

1. Инволюция тимуса, то есть уменьшение его размеров и активности, связана с возрастом и может снижать способность организма формировать новые Т-лимфоциты, что угрожает иммунной системе.
2. Воздействие гормонов, таких как тестостерон, эстроген, и гидрокортизон, может ускорять инволюцию тимуса, в то время как некоторые гормоны, такие как кортизон и прогестерон, могут замедлять этот процесс.
3. Снижение активности тимуса может способствовать воспалительным процессам в организме, что является одним из ключевых механизмов старения и может приводить к развитию хронических состояний.
4. Некоторые исследования свидетельствуют о связи между более здоровым и активным состоянием тимуса и более долгой продолжительностью жизни.

References:

1. Bodey B, Bodey B Jr, Siegel SE, Kaiser HE. Involution of the mammalian thymus, one of the leading regulators of aging. *In Vivo*. 1997 Sep-Oct;11(5):421-40. PMID: 9427047.
2. Bodey B, Bodey B Jr, Siegel SE, Kaiser HE. The role of zinc in pre- and postnatal mammalian thymic immunohistogenesis. *In Vivo*. 1998 Nov-Dec;12(6):695-722. PMID: 9891234.
3. Bodey B, Bodey B Jr, Siegel SE, Kaiser HE. The role of the reticulo-epithelial (RE) cell network in the immuno-neuroendocrine regulation of intrathymic lymphopoiesis. *Anticancer Res*. 2000 May-Jun;20(3A):1871-88. PMID: 10928121.
4. Pérez-Piñera P, García-Suarez O, Prieto JG, Germana A, Ciriaco E, del Valle ME, Vega JA. Thymocyte depletion affects neurotrophin receptor expression in thymic stromal cells. *J Anat*. 2006 Feb;208(2):231-8. doi: 10.1111/j.1469-7580.2006.00514.x. PMID: 16441567; PMCID: PMC2100187.
5. Bodey B, Kaiser HE. Development of Hassall's bodies of the thymus in humans and other vertebrates (especially mammals) under physiological and pathological conditions: immunocytochemical, electronmicroscopic and in vitro observations. *In Vivo*. 1997 Jan-Feb;11(1):61-85. PMID: 9067775.